

УДК 658:330.341.1:004.77

Р.М. Бугріменко, д-р екон. наук, проф. (ДБТУ, Харків)

П.В. Смірнова, канд. екон. наук, доц. (ДБТУ, Харків)

ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ЕКОСИСТЕМ НА ІННОВАЦІЙНІСТЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

В сучасному світі цифрові екосистеми стали невід'ємною частиною бізнес-середовища, трансформуючи підходи до ведення бізнесу та створюючи нові можливості для інновацій.

Цифрові технології розвиваються з надзвичайною швидкістю, інтегруючи нові рішення та інструменти в бізнес-процеси. Такі технології, як штучний інтелект, блокчейн та хмарні обчислення, створюють нові можливості для інновацій у бізнесі. Розуміння того, як ці технології впливають на бізнес-інновації, є критично важливим для виживання та успішного розвитку компаній у сучасному конкурентному середовищі. Компанії, які успішно інтегрують цифрові інновації, можуть отримати значні конкурентні переваги. Вивчення цього процесу дозволяє зрозуміти, як саме цифрові екосистеми сприяють створенню нових продуктів і послуг, оптимізації бізнес-процесів та підвищенню ефективності. Цифрові екосистеми забезпечують платформи для співпраці між різними учасниками ринку, включаючи стартапи, великі корпорації, дослідницькі установи та споживачів. Це сприяє генерації нових ідей та спільному розвитку інноваційних рішень. Вивчення цих процесів допомагає зрозуміти механізми створення та поширення інновацій через цифрові платформи. Цифрові екосистеми сприяють розвитку нових бізнес-моделей, які базуються на спільному використанні ресурсів, даних та знань. Така трансформація відкриває нові можливості для зростання та розвитку бізнесу. Актуальність дослідження полягає в тому, щоб зрозуміти, які саме бізнес-моделі виявляються найбільш ефективними в умовах цифрової економіки [1].

Співпраця в усій екосистемі – це те, що забезпечує інноваційні, безпечні та надійні продукти для споживачів і компаній. Відкритість може бути важко визначити, а різні технології вимагають нових підходів для забезпечення доступності, вибору та безпеки.

Це означає, що всі частини цифрової екосистеми, від інфраструктури до програмного забезпечення, повинні співпрацювати та обмінюватися ідеями, щоб створити відкриту цифрову екосистему, яка принесе користь усім – від операторів і регуляторів до компаній і

споживачів. Загалом це означає, що компанії повинні співпрацювати на міжгалузевих форумах, щоб розробити відкриті стандарти та дотримуватися їх, особливо коли мова йде про технології, які є основоположними для життя споживачів та операційних моделей бізнесу [2].

Відкриті та сумісні екосистеми відіграють важливу роль у стимулюванні інновацій, підтримуючи здатність користувачів надавати можливість усім частинам їхніх цифрових екосистем працювати разом, щоб покращити їхній досвід, незалежно від того, на якому пристрої, бренді, операційній системі, програмі для обміну повідомленнями за замовчуванням чи мобільному операторі вони працюють. використовуючи. Необхідно забезпечити міжгалузеву сумісність, щоб забезпечити необхідну інфраструктуру та стимули для майбутніх інвестицій, які сприятимуть новій хвилі інновацій у Європі. Це також усуне існуючу шкоду для споживачів, наприклад відсутність сумісності обміну повідомленнями між різними екосистемами операційних систем.

Користувачі повинні мати можливість вільно обирати, використовувати та безперешкодно переміщатися між різними підключеними пристроями та послугами, від смартфонів до носіїв, незалежно від брендів чи операційних систем. Вони хочуть налаштувати свій досвід, обираючи власні параметри за замовчуванням, будь то програми, платіжні системи чи онлайн-сервіси. Користувачі повинні мати можливість легко переходити від однієї екосистеми до іншої, забираючи з собою всі важливі дані та контент без будь-яких витрат за допомогою узгоджених відкритих галузевих стандартів.

Люди очікують цифрового досвіду високої якості та функціональності, а також безпеки та конфіденційності під час використання цифрових послуг. Це може бути досягнуто лише шляхом надання можливості розробникам і виробникам мати недискримінаційний загальний доступ до апаратного забезпечення пристрою, функцій програмного забезпечення, магазинів програм і функцій операційної системи, враховуючи при цьому потреби безпеки та сумісності. Якщо розробники та виробники зможуть безпечно використовувати важливі можливості пристроїв, безпечно поширювати та монетизувати свої послуги за допомогою обраного ними маршруту, це дає можливість вибору, конкуренції та інновацій для споживачів.

Цифрові екосистеми суттєво змінюють сучасний бізнес, виступаючи каталізаторами інновацій і сприяючи розвитку нових бізнес-моделей, продуктів і послуг. Вони забезпечують платформу для взаємодії різноманітних учасників ринку, стимулюючи співпрацю та

обмін знаннями, що є ключовими факторами для інноваційного розвитку.

Розвиток цифрових технологій, таких як штучний інтелект, блокчейн та хмарні обчислення, створює нові можливості для бізнесу, дозволяючи оптимізувати процеси, підвищити ефективність і забезпечити індивідуальний підхід до клієнтів. Компанії, які вміло інтегрують ці технології, здатні отримати значні конкурентні переваги на глобальних ринках.

Цифрові екосистеми також сприяють розвитку мережових ефектів, де взаємодія між різними учасниками призводить до створення додаткової цінності. Це стає основою для виникнення нових продуктів і послуг, які раніше були неможливими або неекономічними. Спільна робота в рамках екосистем дозволяє компаніям швидше реагувати на зміни ринку та потреби клієнтів, що підвищує їхню адаптивність та стійкість.

Однак, поряд з численними перевагами, цифрові екосистеми приносять і нові виклики, серед яких особливо виділяються питання кібербезпеки, захисту даних і регуляторних вимог. Для того щоб успішно функціонувати в такому середовищі, компаніям необхідно розробляти стратегії, які мінімізують ризики та забезпечують безпеку даних.

Вплив цифрових екосистем на інноваційність сучасного бізнесу є багатограним і значним. Вони відкривають нові горизонти для розвитку, підвищують конкурентоспроможність і сприяють більш динамічному та гнучкому реагуванню на виклики сучасного світу. Вивчення цього впливу дозволяє компаніям не лише йти в ногу з часом, але й активно формувати майбутню діяльність.

Таким чином, дослідження впливу цифрових екосистем на інноваційність сучасного бізнесу є надзвичайно актуальним. Це дозволяє зрозуміти, як технологічні зміни трансформують бізнес-середовище, сприяють інноваціям та впливають на конкурентоспроможність підприємства.

Інформаційні джерела

1. Бугріменко Р.М., Смірнова П.В. Вплив розвитку цифрової трансформації на діяльність підприємства. Економіка та суспільство. Електронний науковий журнал. Випуск 59. 2024.

URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3386>

2. DMA implementation in action. URL: <https://www.opendigitalecosystems.org/principles>